

p-ISSN 1315-4079 Depósito legal pp 199402ZU41
e-ISSN 2739-011x Depósito legal ZU2021000152

*Esta publicación científica en formato digital es
continuidad de la revista impresa*

Encuentro Educativo

Revista Especializada en Educación

1994 - 2024

30 ANIVERSARIO

Universidad del Zulia

Facultad de Humanidades y Educación

Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Vol. 31

N° 1

Enero - Junio

2 0 2 4

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

e-ISSN 2731-2429 ~ Depósito legal ZU2021000152

Vol. 31 (1) enero – junio 2024: 8-9

Editorial

60 aniversario del Centro de Documentación e Investigación Pedagógica y 30 aniversario de la Revista Encuentro Educativo

El Centro de Documentación e Investigación Pedagógica (CEDIP) arriba a los 60 años de existencia, período durante el cual ha experimentado altibajos en su funcionamiento y desarrollo. A continuación, se hará un esbozo de la percepción que sobre el desarrollo de este centro tiene la autora de estas palabras fundamentada en el conocimiento del mismo como usuaria, como directora durante el lapso de 1992 a 1994 y como docente investigadora del pregrado y el postgrado de la Facultad de Humanidades y Educación, Universidad del Zulia (1980-2015).

Desde su origen en 1964 hasta los años ochenta, el CEDIP se centró en la documentación. De esta manera, este centro alcanzó logros importantes en cuanto, a las interrelaciones con instituciones nacionales y extranjeras, recopilación de revistas y documentos sobre educación, además de una sala de lectura disponible para investigadores en el área.

A partir de la década de los años 80, el crecimiento de los postgrados favoreció el fortalecimiento de la investigación por cuanto se formaba un contingente mayor de profesores entrenados en los métodos y técnicas de la misma. Además, se planteó en la Universidad del Zulia la exigencia de la articulación entre los Postgrados y los Centros e Institutos de Investigación.

Con esta exigencia en mente y siendo partícipe de ambos ambientes de trabajo, cuando llegué a la dirección del CEDIP, constituimos un equipo integrado por las profesoras: Mireya Ruiz, Representante de la Facultad ante el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad del Zulia; Noraida Marcano, Miembro de la División de Estudios para Graduados de nuestra facultad y Minerva Ávila de la Licenciatura en Educación Pre-Escolar. Este equipo se dedicó a estudiar y a llevar a cabo estrategias para vincular el postgrado con el CEDIP. Esto generó nuevos proyectos de investigación que a su vez facilitaron la oferta de proyectos de trabajo de grado y profesores tutores a los alumnos del Postgrado en Educación adscritos al CEDIP y registrados en el CONDES.

Algunos de los proyectos se plantearon para resolver problemas del centro, tales como, su evaluación. Uno de estos proyectos fue el de la transformación del CEDIP en Instituto de Investigación y Documentación Educativa (INSIDE), el cual

quedó aprobado por el Consejo Universitario, pero nunca ha sido enviado al Consejo Nacional de Universidades para su efectiva aprobación.

Otro proyecto fue el de la creación de la revista *Encuentro Educacional*. Esta es una revista arbitrada y especializada en resultados y procesos de investigaciones en el área de la educación y se concretó en la realidad desde mayo 1994 hasta la fecha. Su comité editorial fue en un principio presidido por esta servidora hasta el año 2015. Lamentablemente, sufrió un retraso en su publicación debido a la falta de recursos físicos y humanos. En el año 2019, el Consejo de Facultad dirigido por la Dra. Doris Salas de Molina designó un nuevo comité editorial de la revista. Este nuevo comité está actualmente presidido por la Dra. Xiomara Arrieta de Uzcátegui. La Dra. Arrieta ha desplegado una gestión admirable con sus recursos personales e institucionales para actualizar la revista, tanto en los números atrasados como en el cambio de la edición impresa en papel por la edición digital.

Sin duda, la revista *Encuentro Educacional* es un producto muy importante para el CEDIP por cuanto es una revista científica que sirve para mantener las relaciones interinstitucionales, nacionales y extranjeras, así como para la divulgación de los resultados de investigación educativa de la Universidad del Zulia, de la Región y de otros países del mundo.

En 60 años de funcionamiento, se viven momentos de progreso y también se confrontan situaciones problemáticas como las que hemos vivido en estos últimos años en el país y en las universidades públicas dependientes del estado. Estas situaciones han tenido que ver con dificultades presupuestarias y mecanismos de control. Recuerdo mucho un planteamiento de una compañera en nuestras reuniones académicas que me generaba un impacto muy negativo. Ella expresaba que nuestra universidad se estaba muriendo. Si, las instituciones mueren cuando dejan de ser necesarias para el conglomerado social al cual sirven y los miembros que la constituyen no se percatan de la situación para tomar las acciones pertinentes para enrumbar la institución.

Ahora bien, ¿puede considerarse innecesaria una institución universitaria, formadora de profesionales y científicos? La respuesta contundente es negativa. Las instituciones de educación superior como las universidades no pueden conformarse con reproducir el conocimiento existente en las diferentes ciencias y artes que son estudiadas, sino que deben formar a sus docentes y estudiantes en los métodos y técnicas de investigación para crear nuevos conocimientos.

Actualmente el CEDIP está confrontando problemas dada la situación general de la universidad y del país. Sin embargo, la gente que hace vida en esta universidad y en la Facultad de Humanidades y Educación ha sido capaz de superar obstáculos y *hacer milagros* para mantenerse viva; por lo cual termino diciéndole a la profesora María Elena Serrano *Adelante directora en su propósito de rescatar el CEDIP*.

Dra. Virginia Pirela Salas